

ПРАКТИКА

КУБА – ЛЮБОВЬ МОЯ...¹ (ЧТО МОЖЕТ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ БУДУЩЕГО УСПЕХА КУБЫ)

Бузгалин Александр Владимирович
– д.э.н., профессор, главный редактор
журнала «Альтернативы»

Аннотация. Автор ставит проблему стратегии будущего развития Кубы по социалистическому пути и подчёркивает, что поиск решений надо вести не только в пространстве соотношения плана и государственной собственности, с одной стороны, рынка и частной собственности, с другой. Ключевой фактор возрождения социалистического вектора развития Кубы – коммунистическое созидание – энтузиазм, солидарность, личностное развитие, то, что теоретически отображается в понятиях «ассоциированное социальное творчество», «разотчуждение». Подчёркивается, что на начальном (достаточно длительном, длящемся десятилетия) этапе эта «красная линия» должна дополняться постепенно отмирающей «серой» линией – сохранением, а частично и возрождением современных форм капитализма. Социально-экономическая и идейно-культурная борьба этих двух линий, (коммунистов, социальных творцов, с одной стороны, и мещан, буржуа, бюрократов – с другой) в этом случае станет главным содержанием общественной жизни Кубы ближайшего будущего. Победа «красной» линии в экономическом и культурном соревновании – главным вызовом для кубинцев.

дарственной собственности, с одной стороны, рынка и частной собственности, с другой. Ключевой фактор возрождения социалистического вектора развития Кубы – коммунистическое созидание – энтузиазм, солидарность, личностное развитие, то, что теоретически отображается в понятиях «ассоциированное социальное творчество», «разотчуждение». Подчёркивается, что на начальном (достаточно длительном, длящемся десятилетия) этапе эта «красная линия» должна дополняться постепенно отмирающей «серой» линией – сохранением, а частично и возрождением современных форм капитализма. Социально-экономическая и идейно-культурная борьба этих двух линий, (коммунистов, социальных творцов, с одной стороны, и мещан, буржуа, бюрократов – с другой) в этом случае станет главным содержанием общественной жизни Кубы ближайшего будущего. Победа «красной» линии в экономическом и культурном соревновании – главным вызовом для кубинцев.

Ключевые слова. Куба, СССР, Китай, социализм, социальное творчество, разотчуждение, план, рынок, капитализм, новая экономическая политика.

CUBA IS MY LOVE... (WHICH COULD BE A DECISIVE FACTOR IN CUBA'S FUTURE SUCCESS)

Busgalin Alexander Vladimirovich,
Doctor of Economics, Professor, Editor-in-Chief of the journal "Alternatives"

Abstract. The author poses the problem of the strategy of the future development of Cuba along the socialist path and emphasizes that the search for solutions should be conducted not only in the space of the correlation of the plan and state property, on the one hand, the market and private property, on the other. The key factor in the revival of the socialist vector of Cuba's development is communist creation – enthusiasm, solidarity, personal development, what is theoretically reflected in the concepts of "associated social creativity", "de-alienation". It is emphasized that at the initial (rather long, lasting decades) stage, this "red line" should be supplemented by a gradually dying "gray" line –

¹ Сокращённый вариант статьи был опубликован в газете «Московский комсомолец», 2023, 28 февраля.

the preservation, and partly the revival of modern forms of capitalism. Socio-economic and ideological-cultural struggle of these two lines (communists, social creators, on the one hand, and conformists, bourgeois, bureaucrats – on the other hand) in this case will become the main content of public life in Cuba in the near future. The victory of the "red" line in the economic and cultural competition is the main challenge for Cubans.

Keywords. Cuba, USSR, China, socialism, social creativity, de-alienation, plan, market, capitalism, new economic policy.

DOI: 10.5281/zenodo.7761174

*«Мужество знает цель!
Стала легендой Куба!
Вновь говорит вдохновенно Фидель –
Мужество знает цель!
.....
Куба - любовь моя,
Остров зари багровой.
Песня летит над планетой звеня –
Куба - любовь моя!»*

(С. Гребенников и Н. Добронравов)

Слова этой песни мне дороги с детства. С тех лет, когда Куба стала и навсегда осталась для нас символом героической победы социализма, единения романтики, тяжелейшего труда и борьбы. Сегодня она остаётся Куба символом победы социализма вопреки всем кажущимся непреодолимыми препятствиям. Первый раз Куба победила, когда в разгар холодной войны народ этой маленькой страны, полуколонии США, выбрал путь созидания социализма и победил. Второй – когда в 1990-е Куба осталась по сути дела единственной страной, которая сохранила социалистические основы экономики и общества, не пойдя по пути ни капиталистической реставрации (как экс-СССР и страны Восточной Европы), ни полукапиталистического развития (как Китай и Вьетнам), ни диктатуры (как Северная Корея). Куба ищет свой путь. И успех или поражение этой маленькой страны будет иметь всемирное (без преувеличения) значение.

Для большинства из тех, кто хочет хотя бы советом помочь кубинцам едва ли не непреложным остаётся поиск преимущественно в рамках традиционной дилеммы: план и государственная собственность или рынок и частный капитал – в экономике; однопартийная система во главе с коммунистической партией или буржуазная многопартийность – в политике; официальная социалистическая или либеральная, рыночная (скрытая за вывеской «плюрализма») линия в идеологии и культуре. Решение видится в рамках того или иного сочетания этих двух начал.

Но история побед и поражений социализма говорит и о другом, о том, что *реша-*

ющий фактор движения к социализму – это социальное творчество масс, «живое творчество народа» (Ленин). Этот фактор был главным из тех, что позволили советским людям победить в Гражданской и Второй мировой войнах и сохранить социалистический тренд в условиях сталинских репрессий, а кубинцам выйти победителями в схватке с американским империализмом в 1950-е и устоять в 1990-е.

Он кажется эфемерным, он трудно фиксируем статистикой или юридическими нормами, но он является решающим для победы социализма и дальнейшего развития на пути к «царству свободы». На поверхности явлений он проявляется как «энтузиазм». Но его сущность – рождение качественно новой реальности, где люди сами свободно создают новые общественные отношения в экономике, политике, культуре.

Какие?

Ответ на этот вопрос дают практики СССР и многих стран мира. И мы очень коротко укажем на них ниже, а сейчас подчеркнём: они есть, они хорошо известны. Их можно и должно проанализировать, обобщить и воплотить в конкретные цели и средства развития, стратегией которого будет опережающая модернизация, направленная на прогресс Человека, а не стоимостных результатов. Этот вектор развития становится особенно актуальными в 21 веке, актуальным для всех тех (и в первую очередь – для молодёжи), кто даже в бедных странах ищет прежде всего возможности свободного развития, самореализации, и не за счёт других, а в диалоге с другими. Для тех, кому недостаточны цели «общества потребления», кому нужны социальные лифты, позволяющие стать лидерами в творчестве, в общественной жизни, в созидании будущего.

Сразу подчеркну: такие люди в любой стране (я думаю, что и на Кубе) – меньшинство. Но только они могут стать лидерами (причём неформальными!) нового витка кубинской революции, подобно тому, как стали ими Фидель, Че и их товарищи. И за ними пойдут массы. Пойдут, ибо эти цели отвечают их коренным, пока ещё неосознанным, подавленным отсутствием нормальных условий жизни, утопленным в смоге мечтаний об американской модели, интересам. Для них нужна стратегия опережающего развития.

Цель этой стратегии должна преодолевать узкий горизонт общества потребления и властно-карьерных устремлений, решая задачи качества жизни иначе, нежели в США или даже в Китае. Стратегически перед кубинским обществом стоит задача сформировать у людей (или по крайней мере активной их части) потребность не в постоянном увеличении потребления вещей и услуг, а в интересном, содержательном труде, приносящем удовлетворение; в росте свободного времени, реализуемого в пространстве культуры; в формировании таких общественных отношений, в которых тобой создаются и контролируются формы организации и управления в экономике и политике.

* * *

Эти цели кажутся неактуальными для общества, которое устало от недостатка элементарных товаров, в котором значительная масса населения скорее стремится к обществу потребления по американскому образцу, нежели к созиданию основ коммунизма. И эти стремления большинства нельзя игнорировать. И потому сегодня на Кубе вынуждено необходимы рынок и капитализм. Это едва ли не очевидно.

Гораздо менее очевидно, что нельзя нужду выдавать за добродетель. Рынок, частная собственность, денежные стимулы, материальное благополучие - всё это необходимо, но только как одна из двух составляющих кубинской системы, причём такая, которая противоречит движению к социализму, но необходима для него, которую временно, быть может десятилетиями, надо будет использовать, но которая стратегически должна отмирать. *Капитализм на Кубе, как и в НЭПовской России, был врагом социализма, ядом, который этот социализм убивает. Но этого врага, этот яд нельзя запретить декретом, его надо использовать к своей пользе, для победы социализма.* В этой диалектике – ключ к решению проблем движения к социализму в странах, где для его победы материальные предпосылки минимальны, а внешние условия крайне неблагоприятны. Поэтому рынок и капитал в этих странах играют роль не основы развития, а своего рода «костылей» для всё ещё не окрепшего и не научившего самостоятельно идти вперёд социализма.

Но вторая — социалистическая — составляющая должна доминировать. И самое главное: она не может сводиться к государственному планированию и государственной форме собственности = в экономике, к власти коммунистической партии – в политике. Они необходимы, но социализм могут созидать только социально-творческие массы. Бюрократия, даже самая лучшая, его построить не может. Это, замечу, один из самых главных уроков СССР: как только в нашей стране выдохся энтузиазм, оказалось выдвинуто сталинскими репрессиями и последующим «застоем» социальное творчество, Советский Союз рухнул.

Подчеркну: *цели социального творчества, роста культуры, развития Человека как высшей цели и ценности* были сформулированы и в СССР, причём прежде всего не в официальных партийных документах (хотя и в них что-то похожее то же можно было найти), но прежде всего в культуре: в фильмах Эйзенштейна и Александрова; в стихах Маяковского и Светлова, в музыке Дунаевского и Пахмутовой (мы недаром использовали в качестве эпиграфа слова песни, для которой она написала музыку). И это неслучайно: культура и социальное творчество могут развиваться лишь во взаимообогащении. Главное и самое трудное здесь – дать определённую и социально-экономически, и политически, и культурно картину будущего, образ будущего, цель пути к «царству свободы».

Средства и формы реализации этой стратегии определить не менее сложно. Но

ключ здесь – философское понятие «разотчуждение» (оно раскрыто в серии работ Л. Булавки), высвечивающее в многообразных практиках социализма те отношения, в которых рождается свободная само-деятельность человека, солидарность, личностное развитие, причём прежде всего – в труде.

Примеры этих практик, как я заметил выше, известны, и потому лишь несколько ориентиров, показывающих где их можно искать и найти.

Наша страна 1920-х годов – это чудовищная разруха в промышленности и голод в деревне. Причина – последствия Первой мировой войны, интервенции и гражданской войны, чудовищной эпидемии «Испанки» (многократно страшнее ковида), блокады молодого Советского Союза. И в этих условиях возникает не просто смесь из частной и государственной собственности, рынка и бюрократии. Снизу рождается масса форм самоорганизации граждан: кооперативы и коммуны, самодеятельные театры и спортивные объединения, органы рабочего самоуправления и всеобщее образование взрослых и детей. Страна грезит поэзией, стройками, аэропланами, освоением Севера. Страна строит новые заводы и электростанции, новые города и культуру... Это начинается в 1920-е и живёт несмотря на нарастание сталинизма в 1930-е. И это все – в экономической, идейной, культурной борьбе с рынком, частной собственностью, бюрократией, мещанством. Борьбе и... Единстве. Ибо сил и потенциала строить новый мир без рынка, денежных стимулов, бюрократов и т. п. не было.

Есть и другой опыт. Латинская Америка, Движение безземельных крестьян. «Низы» общества оккупирует необрабатываемые земли латифундистов и создают (во многом так же, как в СССР) кооперативы, коммуны, школы, театры и становятся передовым отрядом борьбы за будущее...

Есть опыт бесплатного создания современных сетей общедоступных средств человеческого развития – образования, программных продуктов, произведений искусства, новых технологий. Есть опыт развития не только общедоступного и эгалитарного образования и медицины (опыт которых – всемирное достояние Кубы), но и их нацеленность на прогресс человека. Есть практики рождения снизу многообразных форм низкой, прямой демократии, «демократии корней травы».

Наконец есть опыт Кубы, где несмотря на труднейшие экономические условия было создано и развивается общедоступное высококачественное образование, здравоохранение, спорт и этими достижениями Куба делится со всем миром.

* * *

Ещё и ещё раз повторю: *исключительно на энтузиазме построить новое общество и эффективную экономику невозможно*. Нужны рынок, капитал, бюрократия. Необходимо задействовать денежные стимулы и обеспечить рост утилитарного потребления, ибо это главные на настоящий момент чаяния большинства трудящихся 21 века (даже, к сожалению, на Кубе). Но рынку, капиталу, мещанину, этим носите-

лям «серой линии» отчуждения, должна быть действенная альтернатива. И это не только и не столько власть государственной и партийной бюрократии (хотя и без них строить социализм невозможно), *сколько низовой энтузиазм творцов «красной линии», тех, для кого содержательный труд, культура, участие в решении общественных проблем, созидание нового мира – цель, а вещи и деньги – средство.*

Эти тезисы многим экспертам (скорее всего, их большинству) покажутся романтической утопией: на Кубе огромные проблемы с обеспечением качественного потребления, колоссальный дефицит финансовых ресурсов и мн. др. практические проблемы. И эти проблемы энтузиазм сам по себе не решит. Но и без энтузиазма они не будут решены. Поэтому будущее развитие Кубы по социалистическому пути возможно только на пути борьбы между, с одной стороны, «серой линией» (развитием рынка, капитала и потребительства, поставленных под контроль граждан и их государства) и, с другой стороны, «красной линией» – социальным творчеством, самодеятельностью граждан, создающих новые формы общественной жизни, включенных в политику и культуру, участвующих в управлении и контроле, строящих «царство свободы» на Острове Свободы.

Сформулирую свои выводы предельно жёстко и языком публицистики: *единственный путь к победе социализма на Кубе – это открытая борьба.*

Необходимо понять и открыто сказать: большинство населения Кубы стало конформистами. Дух и энергия Че и Фиделя большинством утрачены. Большинство, но не всеми. Пассивному большинству нужны рынок и частная собственность, иллюзорная надежда обогатится и жить, как (в мифах и кино, но не в реальности) живут в США. Им надо дать хлебнуть рынка и капитализма, так, как хлебнули по уши граждане развалившегося СССР, попавшие из экономики дефицита с социальной защитой в экономику нищеты с уголовным произволом.

Но как альтернатива должен расти и развиваться реально социалистический сектор: с самоуправлением, с талантом солидарного труда, с подлинной культурой, с самоотверженностью коммунистов.

Если Вы меня спросите, как именно все это сделать, я отвечу: не знаю. Но я знаю, где искать ответ: в названных выше практиках коммунистов СССР, побеждавших в условиях НЭПа и во Второй мировой войне; в практиках левых Латинской Америки, побеждающих правых на выборах в условиях, когда против них все: деньги, власть, традиции; в современных теоретических работах марксистов; и самое главное – в опыте Кубы, борющейся и побеждающей уже более полувека. А ещё – в реальной международной солидарности левых. И это – не открытие. Это давно известный путь борьбы за социализм.

И о главном враге. Это не только конформист. Это его alter ego – замкнутая каста управленцев-бюрократов, обросших привилегиями, кабинетами, охраной, закрытым образом жизни, это те, кого в СССР называли «номенклатурой». Если

они на Кубе есть (а я не знаю, есть ли), то они, и особенно их дети и внуки (в СССР эти будущие предатели обретались преимущественно в среде комсомольских руководителей) уже давно мечтают обменять власть на собственность, на капитал. Если их не остановить, они предадут. Их поддержит «рядовой» конформист, полулегальный бизнесмен, уголовник и.... Куба погрузится в нищету.

Предельно чётко это противостояние социальных творцов и «серых» выражено в советском фильме «Коммунист». Языком искусства он точнее, чем тысячи статистических выкладок, говорит о том, что должно и может быть сделано. Альтернативой конформисту (которому, в третий раз повторю, надо дать возможность полной мерой хлебнуть конкуренции, безработицы, неравенства) может стать только коммунист-энтузиаст, живущий ради будущего, ограничивавший своё утилитарное потребление партмаксимумом, живущий в гуще людской, талантливый и самоотверженный. За таким пойдут старики, помнящие дела Че и Фиделя, за такими пойдёт молодёжь.

И если на Кубе найдётся хотя бы сотня тысяч таких коммунистов – в искусстве, в спорте, в образовании, в науке, в журналистике, в государственном управлении, в армии, в милиции – тогда надежда на победу есть.

Полемика борьбы тогда станет всё: спорт, искусство, наука, школа, университет и, конечно, экономика. Если коммунисты (музыканты и режиссёры, боксёры и менеджеры), работающие не за деньги, а на энтузиазме, сумеют быть талантливее, энергичнее, успешнее, тогда шанс на победу в соревновании с капиталом и конформистом есть. Даже если таких коммунистов будет в разы меньше, чем их врагов. И побеждать в этой борьбе надо будет не насилием, а талантом, энергией, примером дел, поступков. Так, как герой фильма «Коммунист».

Есть ли для этого на Кубе достаточно мощные, талантливые, готовые к борьбе социально-политические силы – не знаю. В эпоху Фиделя и Че они были. Сохранились ли, рождаются ли вновь сегодня? На этот вопрос могут дать ответ только сами кубинцы.
